

УДК-657

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ГАДЖИЕВА ХАФИЗА ГУСЕЙН

Преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета,
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета
Гянджа, Азербайджан

ГУСЕЙНОВ МЕХМАН МАЗАИР

Преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета,
Азербайджанского Государственного Аграрного Университета
Гянджа, Азербайджан

Аннотация: В данной статье рассматривается соответствие учета запасов стандартам МСФО 2. Особое внимание уделяется первоначальной оценке, последующей оценке, учету, документации и бухгалтерским проводкам по сырью, материалам, готовой продукции и товарам. Расчет себестоимости с использованием методов FIFO и AVCO объясняется на практических примерах.

Ключевые слова: МСФО 2, себестоимость реализованной продукции, FIFO, AVCO, сырье и материалы.

Введение

МСФО 2 регулирует процесс определения как себестоимости запасов, так и списания себестоимости в расходы. Он также содержит рекомендации по определению чистой реализуемой стоимости. В нем объясняется основа стандартных методов расчета себестоимости. При последующей оценке запасов берется наименьшая из двух величин: первоначальная себестоимость и чистая реализуемая стоимость. Чистая реализуемая стоимость определяется путем вычитания продажной цены, установленной по справедливой стоимости в данном процессе работы, и затрат, необходимых для осуществления этой продажи.[1]

В учете запасов используются следующие счета: «Материальные запасы», «Производственные затраты», «Незавершенное строительство», «Готовая продукция», «Товары», «Прочие активы, предназначенные для продажи», «Прочие запасы» и «Корректировки на обесценение запасов».[9]

Запасы включают следующие активы:

- активы, предназначенные для продажи в обычном порядке ведения бизнеса, такие как товары, приобретенные розничным продавцом для перепродажи;

- активы, находящиеся в процессе подготовки к продаже (готовая продукция, незавершенное производство); или

- активы в виде сырья и материалов, потребляемых в процессе производства или оказания услуг (сырье или материалы);

Сырье и материалы — это предметы, используемые в производстве товаров, при выполнении работ, при оказании услуг и для удовлетворения потребностей предприятия, имеющие срок полезного использования менее 1 года. Сырье и материалы являются оборотными активами, поставляемыми в процессе производства и полностью передающими свою стоимость производимой продукции. [5]

В зависимости от их роли в производстве материалы делятся на следующие группы:

✓ Сырье и материалы

✓ Приобретенные полуфабрикаты и комплектующие, конструкции и детали (части)

- ✓ Топливо
- ✓ Упаковка и упаковочные материалы
- ✓ Запасные части
- ✓ Прочие материалы
- ✓ Материалы, переданные на переработку
- ✓ Строительные материалы

Сырье и материалы закупаются путем добавления к цене покупки различных расходов (комиссионных сборов, импортных таможенных пошлин, транспортных расходов и т. д.). [7]

Сырье и материалы могут быть приобретены из следующих источников:

- ✓ в виде долевого вклада в уставный капитал учредителя;
- ✓ при производстве самим предприятием;
- ✓ при покупке у продавца;
- ✓ при импорте из-за рубежа;
- ✓ при покупке в форме безвозмездной финансовой помощи;
- ✓ при покупке незарегистрированными лицами;
- ✓ при покупке у физических лиц по акту купли-продажи.

При покупке сырья и материалов сначала должен быть заключен договор. Договор, заключенный между сторонами, указывает наименование, единицу измерения, количество, цену, условия транспортировки и оплаты, а также данные сторон, приобретаемых сырьем и материалами. Договор составляется в двух экземплярах. После заполнения всех данных и подтверждения печатями и подписями сторон, один экземпляр остается у покупателя, а другой — у продавца. [6]

После заключения договора организация-продавец выставляет покупателю счет-фактуру с указанием своих реквизитов. Покупатель переводит указанную сумму на счет поставщика на основании выставленного счета-фактуры. Покупатель выдает доверенность сотруднику, ответственному за закупку сырья и материалов. После предоставления доверенности руководство предприятия-продавца окончательно разрешает выпуск сырья и материалов, и продавец выставляет счет-фактуру. [8]

Сырье и материалы могут быть выпущены в производственный процесс, для удовлетворения внутренних потребностей предприятия, проданы, переданы бесплатно или уничтожены по любой причине (устаревание, потеря, кража и т. д.).

Выпуск сырья и материалов может осуществляться с использованием лимитных закупочных карт, если на предприятии существует лимит на выпуск материалов, или на основании заявки и внутреннего счета-фактуры, если лимита нет. Если сырье и материалы продаются, их выпуск документируется счетом-фактурой.

Схема 1. Классификация ресурсов

Источник: составлено автором

Если налогоплательщик не ведет индивидуальный учет имеющихся в его распоряжении товаров, он имеет право вести учет запасов по методу средней стоимости. Соответствие сырья и материалов приведено в следующей таблице:

Таблица 1. Учет операций с сырьём и материалами

Содержание сделки	Дебет	Кредит
Когда сырье и материалы используются внутри предприятия		
Стоимость сырья и материалов списывается с себестоимости производства или продажи.	202,701	201
Материалы, используемые при продаже готовой продукции и товаров.	711	201
Материалы, используемые при монтаже и вводе в эксплуатацию основных фондов.	113	201
Сырье и материалы предоставляются бесплатно		
Первоначальная стоимость сырья и материалов списывается	731	201
НДС взимается с сырья и материалов, предоставляемых бесплатно	731	545
Когда налоговое обязательство возникает до утверждения бюджета	545	521
Продажа сырья и материалов		
Продажа сырья и материалов.	211,171	601
Первоначальная стоимость сырья и материалов списывается	701	201
НДС, взимаемый с сырья и материалов	211,171	545
Когда налоговое обязательство возникает до утверждения бюджета	545	521
Погашение задолженности перед предприятием за проданное сырье и материалы.	221,223	211,171

Утеря, недостача, повреждение или кража сырья и материалов		
Удаление утерянных, пропавших, поврежденных или украденных сырьевых материалов и материалов.	731	201
Расчетный НДС	731	545
Когда налоговое обязательство возникает до утверждения бюджета	545	521

Источник: составлено автором на основе Tanriverdiev, G. E. (2019).

Формирование первоначальной стоимости.

В стоимость товаров включены закупочная цена, транспортные расходы, пошлины и т. д. Расходы на хранение после покупки, излишние расходы и т. д. не включены. [10]

Пример 1. Предприятие занимается куплей-продажей товаров. При покупке товаров за границей оно перевело со своего банковского счета 1000 манатов на закупочную цену, 200 манатов на транспортные расходы и 100 манатов на таможенные пошлины.

223 Банковский счет

Дата	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма (манаты)
30.12	Баланс	5000		5000
01.01	Покупная цена товаров		1000	4000
01.01	Транспортные расходы при покупке товаров		200	3800
02.01	Таможенная пошлина при покупке товаров		100	3700

205 товаров

Дата	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма (манаты)
06.12	Баланс	500		500
03.01	Полученные товары	1300		1800

Готовая продукция включает в себя затраты на материалы, заработную плату сотрудников, работающих на производстве, и другие косвенные затраты. Затраты, превышающие норму, и затраты на хранение, не включенные в производственный процесс, не включаются. [11]

Пример 2. Производственное предприятие отправило со склада в производство материалов на сумму 500 манатов для изготовления столов. 400 манатов были рассчитаны как заработная плата сотрудников, работающих на производстве, и 300 манатов как коммунальные расходы, использованные в производстве. В результате было произведено 10 столов.

201 Материалы

Дата	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма (манаты)
------	------------	-------	--------	----------------

05.10	Баланс	1000		1000
01.01	Запущено в производство		500	500

202 Производственные затраты

Дата	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма (манаты)
01.01.	Материалы	500		500
31.01	Рабочая сила	400		900
31.01	Коммунальные затраты	300		1200
01.02	Продукт готов		1200	0

533 Обязательства по заработной плате

Дата	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма (манаты)
31.01	Заработная плата рассчитывалась для рабочих, занятых на производстве.		400	400

538 Прочие краткосрочные платежи

Дата	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма (манаты)
31.01	Были рассчитаны коммунальные расходы, использованные в производстве.		300	300

204 Готовый продукт

Дата	Содержание	Дебет	Кредит	Сумма (манаты)
01.02	Продукция была импортирована.	1200		1200

При последующих оценках, исходя из принципа осмотрительности, берется меньшая из двух величин: первоначальная стоимость и чистая реализуемая стоимость.

Чистая реализуемая стоимость – сумма, оставшаяся после вычета стоимости транспортировки и рыночных сборов из рыночной стоимости.

При сравнении первоначальной стоимости и чистой реализуемой стоимости, если первоначальная стоимость ниже, бухгалтерская запись не делается, поскольку избыточная стоимость будет отражена в отчете о прибылях и убытках при продаже актива. Если при сравнении первоначальной стоимости и чистой реализуемой стоимости известно, что чистая реализуемая стоимость ниже, то мы отражаем это как прочие расходы. [3]

Стоимость проданных товаров – это бухгалтерский показатель, представляющий прямые затраты на производство товаров. Он включает в себя стоимость материалов, труда и любые другие накладные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием продукции, которую компании продают для получения дохода. Чистая реализуемая стоимость также известна как «стоимость проданных товаров» и указывается непосредственно под выручкой в отчете о прибылях и убытках. В соответствии с общепринятыми принципами

бухгалтерского учета США (GAAP) компании должны соблюдать определенные правила относительно того, какие расходы включаются в их административные и сбытовые расходы и как они рассчитываются. Чем выше административные и сбытовые расходы компании, тем ниже ее валовая прибыль и маржа, что напрямую влияет на прибыльность и конкурентоспособность. [5]

Себестоимость проданных товаров = Остаток на начало года + Закупки – Остаток на конец года [4]

Прибыль = Выручка от продаж – Себестоимость проданных товаров

Методы расчета себестоимости проданных товаров [2]

FIFO	Предполагается, что товары, которые были приобретены или произведены первыми, продаются в первую очередь. Следовательно, на конец периода на складе остаются товары, которые были приобретены или произведены последними.
AVCO	Стоимость каждого товара определяется как средневзвешенная стоимость аналогичных товаров на начало периода и стоимость аналогичных товаров, приобретенных или произведенных в течение периода.
LIFO	Последний вариант предполагает, что сначала продаются приобретенные или произведенные товары. Следовательно, товары, остающиеся на складе в конце периода, состоят из товаров, приобретенных или произведенных в течение нескольких периодов (слоев складских запасов).
Индивидуальная идентификация	К каждому продукту применяется индивидуальный подход.

Пример 3. На предприятии произошли следующие операции.

Дата	Транзакция	Количество	Цена за единицу (манаты)	Сумма (манаты)
01.01	Баланс	100	1	100
07.01	Купить	50	1.2	60
09.01	Купить	30	1.3	39
10.01	Продать	120	5	600
06.02	Купить	30	1.5	45
07.02	Продать	70	5	350

Метод FIFO

Доход от продаж $600 + 350 = 950$ AZN

Себестоимость проданных товаров $100 + 60 + 39 + 10 * 1.5 = 214$ AZN

Выгода $950 - 214 = 736$

Остаток $20 * 1.5 = 30$

Метод Авко (цикл)

Доход от продаж $600 + 350 = 950$ AZN

себестоимость единицы продукции $(100 + 60 + 39 + 45) / (100 + 50 + 30 + 30) = 1.162$

Себестоимость проданных товаров $190 * 1.162 = 220.78$

Выгода $950 - 220.8 = 729.2$

Остаток $20 * 1.162 = 23.24$

Метод Авко (непрерывный)

Доход от продаж $600 + 350 = 950$ AZN

Стоимость единицы товара на 10.01 $(100 + 60 + 39) / (100 + 50 + 30) = 1.106$

Себестоимость проданных товаров на 10.01 $120 * 1.106 = 132.72$

Стоимость единицы товара на 07.02 $(60 * 1.106 + 45) / (60 + 30) = 1.237$

Себестоимость проданных товаров на 07.02 $70 * 1.237 = 86.59$

Выгода $950 - 132.72 + 86.59 = 903.87$

Остаток $20 * 1.237 = 24.74$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. IAS 2 «Запасы» . <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-2-inventories/>
KPMG – Руководство по учёту запасов .
<https://kpmg.com/us/en/articles/2023/inventory-accounting.html>
2. Sultanov, F., & Asgarov, A. (2022). Себестоимость, основанная на целевых показателях в цепочке поставок . Материалы конференции.
<https://www.researchgate.net/publication/365387756>
3. GoCardless. (б.г.). Как рассчитать себестоимость реализованной продукции (COGS)
<https://gocardless.com/guides/posts/calculate-cost-of-goods-sold/>
4. Tanriverdiev, G. E. (2019). Учёт запасов и кредиторской задолженности [Учебный материал]. Министерство налогов Азербайджанской Республики, Учебный центр.
http://muhasib-az.narod.ru/Teshkili/mmus/mmus_8.pdf
5. Учебный материал по учёту материальных запасов . (2025). Учёт товарно-материальных запасов .
<https://iif.gdu.edu.az/wp-content/uploads/2025/11/Mal-material-ehtiyatlari%C4%B1n%C4%B1n-u%C3%A7otu.pdf>
6. Министерство налогов Азербайджанской Республики. (2021). Формирование себестоимости импортируемых товаров . <https://vergiler.az/news/taxes/30225.html>
7. Налоговый кодекс Азербайджанской Республики . (2025). Электронные и бумажные счета-фактуры и бухгалтерские учётные документы .
<https://taxes.gov.az/az/page/ar-vergi-mecellesi>
8. Центр экономического и аудиторского обучения . (2022). Учёт материальных запасов и готовой продукции.
https://iatm.az/bloqlar/muhasibatliq/material-ve-hazir-mehsul-ehtiyatlari/?utm_source
9. Muhasibat.az. (2025). Материальные запасы и их учёт (краткосрочные активы) .
<https://www.muhasibat.az/material-ehtiyatlari-201/>
10. Muhasib.az. (2025). Относятся ли дополнительные расходы к себестоимости товаров?
<https://www.muhasib.az/meqale.php?id=310>